

RAQAMLI VA INTERNET TELEVIDENIYEDA XUSUSIY TELESERIALLAR

Axmetjanova Mohinur Olim qizi

O‘zR FA San’atshunoslik instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada televideniyeining analog formatdan raqamli va HD formatga o‘tish davri, internet televideniyesi va internet platformalarida o‘zbek teleseriallarining rivojlanish jarayoni dramaturgiya va rejissura jihatidan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: veb-serial, teleserial, format, kontent, media, televideniye, internet, syujet, kliffxenger, intriga, rekap, reklama roliklari, komiks, audioserial, reality-shou, storis, screenlife, interaktiv serial.

Abstract. In this article, the period of transition from analog to digital and HD formats, the process of Uzbek TV series on Internet television and the Internet platform, dramaturgy and directing results are analyzed.

Keywords: web series, TV series, format, content, media, television, internet, plot, cliffhanger, intrigue, recap, commercials, comic, audio series, reality show, story, screenlife, interactive series.

O‘zbekiston zamonaviy badiiy televideniyesida milliy teleseriallar yetakchi o‘rin tutmoqda. O‘zbekiston televideniyesida bugungi kunda katta masshtabdagi ijodiy jarayonlarni milliy teleseriallar orqali imkon qadar tahlil qilish mumkin. Milliy teleseriallarning o‘rni, ahamiyati tobora kuchaymoqda. Hozirda kunda yirik davlat telekanallari va nodavlat telekanallarda ko‘p sonli teleseriallar suratga olinmoqda va namoyish qilinmoqda. Hozirgi kechyotgan axborot haddan tashqari ko‘p bo‘lgan murakkab davrda o‘zbek tomoshabini milliy iforni his etib turishi kk. Jahon miqyosida va o‘zaro (davlat telekanallari, xususiy telekanallar va veb-seriallar) raqobat juda kuchli.

XXI asrga kelib san’at asarlarini “qabul qilish” usuli o’zgardi. Ijtimoiy tarmoqlar televideniye bilan raqobatga kirisha boshlagach, ijtimoiy tarmoqlardagi uzluksiz reklamalar tomoshabin ongiga o’z ta’sirini o’tkaza boshladi. Bu holat ayniqsa xususiy kanallar tomonidan suratga olingan seriallarda yaqqol ko’zga tashlanadi. Tomoshabin serial namoyish etilmasidan avval u haqida uzoq muddat davomida turli xil informatsiyaga ega bo’lib boradi. Ularning muntazam ravishda “aylantirilishi” tomoshabinga ushbu serial haqida doimiy “eslatma” berib turadi. Tabiiyki, bu yo’l orqali seriallarni yillar davomida tomoshabinga taqdim etish imkoniyati paydo bo’ladi. Ruhiyatiga doimiy eslatish orqali ta’sir etilgan tomoshabin uzoq muddat davomida serialning muxlisiga aylanib qolaveradi.

Teleseriallar jahonga xalq va mamlakat haqida umumiy tasavvur uyg’otish kuchiga ega. Yuqorida ta’kidlanganidek milliy teleseriallarning katta masshtabda suratga olingan boshlagani Yangi O’zbekiston davri televideniyesining eng muhim tendensiyalardan biridir. Amaliy jihatdan olib qaralganda son albatta sifatga ta’sir ko’rsatishi nazarda tutilgan.

2020-yilga kelib o’zbek milliy teleseriallarining tomoshabin auditoriyasini kengaytirish maqsadida 2010-yilda qo’llanilgan amaliyot qisman takrorlandi. Mass-media fondi raisi K.Allamjonov xususiy telekanallarni milliy seriallar buyurtmasini ko’paytirishga chaqirdi. Teleseriallarning omma ongiga ta’siri kuchli ekanini e’tirof etilib, milliy telekanallarda xorij seriallarining hissasi ko’pligi ideologik suverenitetimizni yo’qotib qo’yish” [1] xavfini vujudga keltirishi mumkinli ta’kidlandi. Bu muammoning yechimi sifatida «Bir kam dunyo», «Ko’ngil ko’chalari», «Shaytanat», «Domla», «Charxpalak» kabi badiiyati pishiq ko’plab milliy seriallar ishlab chiqarish va ularning sifatini sekin-asta oshirib borish masalalari muhokama qilindi.

Haqiqatdan ham son oshishi bir kun albatta sifatga ta’sir ko’rsatishi jahon tajribasida ko’p marta kuzatilgan. Masalan, Lotin Amerikasi davlatlari va Turkiya serial sanoatini misol qilib olinsa, katta masshtabdagi seriallar yaratish jarayoni turli-tuman format va janrlardagi seriallar soni oshib borishi hamda yuqori sifatli san’at asarlari yaratilishiga sabab bo’ldi. Oxir oqibat ular mass mediada muqim o’ringa ega

bo‘lib, butun dunyo uchun tushunarli bo‘lgan o‘ziga xos “audiovizual til” yaratishga muvaffaq bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-apreldagi PF-6202-son “Kino san’ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni [2] qabul qilindi. Farmonning 7-bandi milliy seriallarga qaratilgan bo‘lib, unda milliy seriallar ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun respublika miqyosida faoliyat yurituvchi telekanallarga Agentlik tomonidan har yili 12 milliard so‘mdan kam bo‘lmagan miqdorda subsidiya mablag‘lari ajratilishi; Agentlik Badiiy kengashi serialning mazmun-mohiyati, mavzusi, telekanal auditoriyasi va reytingini hisobga olgan holda subsidiya mablag‘lari ajratiladigan telekanallarni aniqlashi; subsidiya oluvchi telekanal seriallar budjetining kamida 50 foizini o‘z mablag‘lari hisobidan qoplashi lozimligi belgilab berildi.

O‘zbekistonda xususiy telekanallar tomonidan teleseriallarning ko‘plab ishlab chiqarilishi ortidan tomoshabinlarning teleserial formatiga nisbatan qarashlari ko‘proq salbiy tomonga o‘zgardi. Ularga nisbatan past sifatli, badiiy jihatdan noqis ekran mahsuloti sifatida qarash shakllandi. Intelektual qatlam vakillarining katta qismi xususiy telekanallarda suratga olingan teleseriallarini tomosha qilishni vaqtni bekorga sarflash deb hisoblaydilar.

Dastlab teleseriallar asosan “O‘zbektelefilm” DUK tomonidan suratga olingan bo‘lsa, keyinchalik xususiy kinostudiyalar o‘z faoliyatini boshlashi munosabati bilan xususiy tarmoq serillari shakllana boshladi. “Star Fox”, “Fox Music Cinema”, “Fan entertainment”, “Exclusive Films”, “BB Procuction”, “Anor Films”, “Studio Bekshoh” kabi xususiy studiyalar tomonidan teleseriallar suratga olindi. Bundan tashqari “Beeline Tv”, “iTV”, “Uz Tv”, “Mediabay”, “Biz TV”, “Allplay Tv”, “Voxe Tv” milliy platformalarning paydo bo‘lishi serillarning soni ortib borishi va tomoshabin soning oshishiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda.

Mustaqillikka erishilgach, har yili turli xil jabhalarga e‘tibor qaratish maqsadida yillarga nom berila boshladi va bu san’atda ham o‘z aksini topdi. Davlatning ustuvor siyosatini aks ettirish maqsadida davlat buyurtmasi asosida suratga olingan seriallarga

aynan o‘sha yildagi belgilangan bosh g‘oya asos qilib olingan. Ayna shu davrdan boshlab teleseriallar qahramonlari ma’lum bir kasbga yo‘naltirilgan holda namoyon bo‘la boshladi. Xususan, shifokorlar mehnat faoliyatini yoritishga bag‘ishlangan “Fidoyilar”, “Orzular palatasi”, sportchilar hayotiga bag‘ishlangan “Chempionlik orzusi”, mehmonxona xodimlariga bag‘ishlangan “Mehmonxona” va reklama agentligi xodimlariga bag‘ishlangan “Orzular fasli”kabi teleseriallar suratga olindi.

Davlat buyurtmasi asosida suratga olingan teleseriallarda reklama masalasi juda oqsayotganligini inobatga olsak, bu borada xususiy studiyalar (xususiy telekanallar “Sevimli”, “Mening Yurtim”, “Zo‘r Tv” va ularning youtube, Instagram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari) anchayin faolligi ko‘zga tashlanadi. Ammo bu harakatlar yetarli emasligini xorijiy platformaning statistik ko‘rsatgichlari isbot etib turibdi. Shu o‘rinda davlat telekanallarining (“O‘zbekiston”, “Yoshlar”, “Toshkent”, “Mahalla”, “Oilaviy”) har biri ijtimoiy tarmoqlarda o‘zining rasmiy sahifasiga ega ekanligiga e‘tibor qaratish lozim. Teleserial mahsulotlarining efir vaqtida ham yetarlicha anons qilinmasligi albatta reytingning xususiy telekanallarda namoyish etilayotgan seriallarga nisbatan past bo‘lishida rol o‘ynamoqda.

Xorijiy teleseriallarning mahalliy televideniye dasturining katta qismini egallashi milliy teleseriallar rivojiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgani va ularni ishlab chiqarishda yuzaga kelayotgan kamchiliklar hukumat e‘tiboridan chetda qolmadi. 2023-yil 22-dekabr sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev raisligida o‘tgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining yig‘ilishida Milliy seriallar ishlab chiqarish bo‘yicha mavjud tizimni tubdan isloh etish masalasiga e‘tibor qaratildi. Prezident tomonidan “Xalqimiz televizorni eng ko‘p ko‘radigan paytlarda, ya’ni, “praym-taym” vaqtida xorijiy seriallarga katta o‘rin berayotganimiz qanchalik to‘g‘ri?” [3] degan savol o‘rtaga tashlandi. “Milliy seriallar ishlab chiqarish konsepsiyasi” ishlab chiqilishi, unda, mahalliy ijodkorlarimizga, xususan, ijrochi san’atkorlar, dramaturg va rejissyorlarimiz uchun zamonaviy sharoitlar yaratishga alohida e‘tibor qaratilishi, buning uchun erkin iqtisodiy zona – “Cinema Park” tashkil qilish lozimligi ko‘rsatib o‘tildi. Vazirlar Mahkamasiga “Cinema Park” uchun davlat-

xususiy sheriklik asosida Toshkent viloyati hududidan 50 gektar yer maydoni ajratish bo‘yicha taklif kiritish topshirildi” [4].

Barcha media ijodkorlari kabi teleserial va veb-serial prodyuserlari, rejissyorlari hamda senariynavislari oldida raqobatbardosh kontent yaratish masalasi birinchi o‘rinda turibdi. Media olamida o‘zining ko‘plab muxlislariga ega bo‘lgan yangidan yangi media mahsulotlar yaratilar ekan, raqobat maydoni faqat va faqat kengayib boraveradi. Shunday ekan, kelgusida veb-seriallar rivoji uchun uning spesifikasi, janrlari, tele va veb-serial formatlarining mushtarakligi, tafovut jihatlari tadqiq etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Allamjonov xorij seriallari ko‘payib ketgani haqida. <https://kun.uz/news/2020/10/28/bu-ketishda-ideologik-suverenitetimizni-yoqotib-qoyishimiz-hech-gap-emas-allamjonov-xorij-seriallari-kopayib-ketgani-haqida>
28.10.2020
2. <https://lex.uz/docs/-5374440>
3. Milliy seriallar ishlab chiqarish bo‘yicha mavjud tizimni tubdan isloh etish lozim. https://uza.uz/uz/posts/milliy-seriallar-ishlab-chiqarish-boyicha-mavzhud-tizimni-tubdan-isloh-etish-lozim_550917.
4. Asadov Sh. “Milliy seriallar ishlab chiqarish konsepsiyasi” ishlab chiqiladi. 22.12.2023 https://t.me/Press_Secretary_Uz/3670